

УДК: 330.34.011

DOI: 10.5281/zenodo.13895683 <https://zenodo.org/record/13895683>

КРИЗИС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЛИК НОВОГО КУРСА «ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ»

Толкачев Сергей Александрович¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, (satolkachev@fa.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Ключевые слова: глобализация, неоклассическая парадигма, экономика развития, устойчивое развитие, государственный долг, неэквивалентный обмен, оффшоринг, аутсорсинг, инсорсинг

Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета 2024 года и на основе доклада на Круглом столе «Рост vs Развитие», Москва, Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 26.04.2024.

Для цитирования: Толкачев С.А. Кризис глобализации и перспективный облик нового курса «Экономики развития» // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 110-123.

THE CRISIS OF GLOBALIZATION AND THE FUTURE STRUCTURE OF THE NEW COURSE "DEVELOPMENT ECONOMY"

Sergey A. Tolkachev

Doctor of Economics, Professor, Department of Economic Theory Financial University under the Government of the Russian Federation Russian Federation, Moscow, Russia, (satolkachev@fa.ru), (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Keywords: globalization, neoclassical paradigm, development economics, sustainable development, public debt, non-equivalent exchange, offshoring, outsourcing, insourcing

Acknowledgments: The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds under the state assignment of Finuniversity 2024 and based on the report at the Round Table «Growth vs Development», Moscow, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 26.04.2024.

For citation: Tolkachev S.A. The crisis of the globalization basic foundations and the promising shape of the new «Development economics» academic discipline. Problems in Political Economy. 2024;3(39):110-123.

JEL codes: A12, A22, F63

¹ © Толкачев С.А., 2024

В арсенал подготовки современных экономистов-теоретиков давно входит дисциплина «Экономика развития» (Development Economics). Ее основное содержание призвано дополнить методологическую ограниченность курсов неоклассической экономики, рассматривающих рыночную экономику как сложившуюся, исторически не эволюционирующую данность, с унифицированными однородными экономическими агентами с заданными функциями поведения. Й. Шумпетер, как один из зачинателей традиции «развития» в экономической теории, кому принадлежит введение в экономическую науку разграничения между экономическим ростом и экономическим развитием, заложил основы данного направления в своей знаменитой работе «Теория экономического развития» (Шумпетер, 2007), первое издание которой вышло еще в 1911 году. Правда Шумпетер рассматривал развитие в русле тематики инноваций и предпринимательства, и содержание его книги далеко от сложившейся к концу двадцатого века макроэкономической направленности данной проблематики, но использованный им термин оказался исключительно плодотворным для последующего творческого наполнения.

Но магистральное направление экономики развития в середине XX века сформировалось как преодоление ограниченности неоклассических подходов при исследовании развивающихся стран. Один из главных исследователей этих проблем Микаэль П. Тодаро, чья книга «Экономическое развитие» к 2015 году выдержала уже 12 изданий (Todaro, 2015), рассмотрел пять различных типов теории экономического роста и пришел к выводу, что они не удовлетворяют требованиям исследования экономики развивающихся стран. Он отмечал, что развитие «следует рассматривать как многоплановый процесс, ведущий к радикальным изменениям в социальных структурах, поведении людей, общественных институтах, а также к ускорению экономического роста, сокращению неравенства и искоренению безработицы» (Тодаро, 1997, с. 30).

В настоящее время «Экономика развития» – это раздел современной ортодоксальной, т.е. неоклассической экономической теории, который занимается экономическими аспектами процесса развития в странах с низким и средним уровнем дохода. Его внимание сосредоточено не только на методах содействия экономическому росту и структурным изменениям, но также на совершенствовании человеческого капитала на основе улучшения здравоохранения, образования и условий труда. В издательстве Routledge издается постоянная серия книг, посвященных проблемам развития развивающихся стран, которая насчитывает уже 191 монографий трехсот авторов. С 1974 года берет начало журнал «Journal of Development Economics», который публикует оригинальные исследовательские статьи, касающиеся всех аспектов экономического развития – от неотложных политических проблем до структурных проблем экономической отсталости². С конца 1990-х годов издается *Review of Development Economics* – ведущий журнал, публикующий исследования в области экономики развития, посвященные современным проблемам роста развивающихся стран, включая страны с переходной экономикой³.

² Journal of Development Economics. URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-development-economics/> (дата обращения: 10.06.2024).

³ Review of Development Economics. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14679361/homepage/productinformation.html> (дата обращения: 10.06.2024).

Многие ведущие университеты мира предлагают обучение по магистерским программам «Экономика развития». Например, Оксфордский университет Великобритании в качестве основной задачи своей программы заявляет «развитие аналитических и критических навыков, имеющих отношение к экономическому развитию, в частности тех, которые необходимы для оценки альтернативных подходов к политике. Программа обеспечивает тщательное обучение количественным методам, помогая вам развить способности обрабатывать и интерпретировать различные данные»⁴. Важно отметить, что программа Оксфордского университета предполагает высокий удельный вес курсов по выбору, состоящих как минимум из четырех-пяти из восьми факультативных модулей, меняющихся каждый год. В последние годы модули охватывали такие темы, как сельское хозяйство, политическая экономия и институты, глобализация, макроэкономическая политика, поведенческая экономика, риск и микрофинансирование. На наш взгляд, частая смена модулей свидетельствует не только о высокой динамике и многообразии процессов развития в современном неоднородном мире, но и о нарастающем кризисе мирохозяйственного устройства и неоклассической парадигмы экономики развития.

Об этом же говорит заметное изменение тематики популярных учебников по экономике развития для бакалаврского уровня обучения. Например, популярный учебник Дебрадж Рэй, первое издание которого появилось в 1998 году (Debraj Ray, 1998), в рамках неоклассической «рыночной» парадигмы рассматривает такие темы, как теории экономического роста, экономическое неравенство, бедность и недоедание, рост населения, торговая политика и рынки земли, труда и кредита. В основе рассмотрения этих вопросов лежит известный неоклассический символ веры, согласно которому все проблемы разрешаются благодаря эффективному и справедливому функционированию рынков. Учебник утверждает, что не существует единой причины экономического прогресса, но возможна комбинация факторов, в том числе улучшение физического и человеческого капитала, сокращение неравенства и наличие институтов, которые обеспечивают информационные потоки, необходимые для эффективных рынков.

Современные западные учебники «Экономики развития» постепенно трансформируют свое содержание. Если в 1960-80-е годы основной смысл данных курсов сводился к рецептам ускорения экономического роста развивающихся стран, на основе заимствования макроэкономических моделей, разработанных в развитых странах, то в двадцать первом веке, даже до финансового кризиса и «Великой рецессии» 2008-09 гг., тематика курсов стала включать гораздо более широкий спектр вопросов, актуальных и для развивающихся и для развитых стран. Например, в учебнике 2009 года Дэвида Форсайта и соавторов (Forsyth, 2009) материал структурирован по пяти разделам. В первом разделе «История, идеологии и методы» рассматриваются такие вопросы, как признание императива развития, история развития за пятьдесят лет, идеологии и методы экономики развития, макроэкономические теории экономического роста, эпохальные теории процесса развития. Во втором разделе «Управление» рассматриваются вопросы государственного сектора и гражданского общества, коррупции. Третий раздел посвящен собственно гло-

⁴ MSc in Economics for Development. URL: <https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-economics-development> (дата обращения: 10.06.2024).

бальным и универсальным вопросам развития – Глобализация: торговля, торговая политика, международные экономические отношения; Бедность, справедливость и благополучие; Устойчивое развитие, экологическая оценка, природные ресурсы; Стабилизация в развивающихся странах. Четвертый раздел охватывает отраслевые и ресурсные вопросы: Население и предложение рабочей силы; Миграция и урбанизация; Гендер и развитие; Развитие сельского хозяйства, снабжение продовольствием и преобразование сельских районов; Индустриализация и развитие; Нарастание технологического потенциала. Наконец, пятый раздел посвящен финансовым вопросам: Внутренние финансы; Разработка экономической экспертизы проектов; Иностранная помощь; Кредиты и долги; Прямые иностранные инвестиции; Международная миграция и денежные переводы.

Более современные учебники, например, «Экономика развития. Теория и практика» профессоров Калифорнийского университета в Беркли Алена де Жанври и Элизабет Садуле, второе издание 2021 года (Janvry, Sadoulet, 2021), выделяя семь ключевых проблемных областей развития – рост, бедность, социальная уязвимость, неравенство, основные потребности, устойчивость и качество жизни – акцентируют внимание на достижении популярных Целей устойчивого развития ООН, включая торговлю выбросами углерода.

В третьем издании учебника бакалаврского уровня «Основы экономики развития», авторы так описывают предметную область дисциплины: «Это рост доходов... Это экономика благосостояния, включая изучение бедности и неравенства. Это экономика сельского хозяйства. Как сделать сельское хозяйство более продуктивным – большой вопрос в странах, где большая часть населения, особенно бедного, проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством. Это экономическая демография, изучение роста населения в мире с более чем 7 миллиардами человек и распределения населения в мире с более чем четвертью миллиарда международных мигрантов и гораздо большим количеством внутренних. ...Это экономика труда: образование, здравоохранение, условия на рабочем месте. Это изучение рынков товаров, услуг, ресурсов, продукции, кредитов и страхования, без которых экономика может зайти в тупик. Это экономика общественного сектора, включающая предоставление общественных благ, от дорог и коммуникаций до коммунальных услуг и переработки отходов, а также управление макроэкономикой. Это природные ресурсы и окружающая среда: энергия, вода, вырубка лесов, загрязнение, изменение климата, устойчивое развитие» (Taylor, Lybbert, 2020, p. 2-3).

Таким образом, современные курсы «Экономики развития» представляют собой мультидисциплинарный обзор функциональных экономических дисциплин, отчасти дублирующих их содержание. Но общий рефрен этого обзора направлен на решение проблем развития стран, не достигших статуса промышленно-развитых, не входящих в состав ОЭСР. Причем, общий рецепт решения задач развития этих стран сводится к построению основ рыночной экономики (эффективных институтов рынка), которая сама по себе способна направить эти страны в русло быстроразвивающихся и даже способных войти в клуб развитых стран. Для этого хорошо работает пример Южной Кореи, совершивший за срок жизни одного поколения немислимый прыжок из крайней нищеты до самой богатой страны Азии.

В первом российском учебнике по экономике развития Р.М. Нуреева (Нуреев, 2001), первое издание которого вышло в 2001 году, конкретизация названия заключалась в фразе «модели становления рыночной экономики». Правда, во втором издании учебника (Нуреев, 2015) профессор Нуреев существенно расширил тематический охват проблем развития, включив туда многие гетеродоксальные теории, функциональные проблемы развития, позиции новой политической экономики, страновые проблемы развития, включая место и положение России в мировой системе.

Нельзя не упомянуть попытку академика РАН Львова Д.С. представить оригинальные российские принципы экономики развития (Львов, 2002), опирающиеся на устои нравственной экономики, разрабатываемые им в то время. К сожалению, безвременный уход Д.С. Львова не позволил ему убедительно спроецировать научные результаты в отлаженные учебно-методические схемы и создать собственную научно-педагогическую школу в данном направлении.

Однако, несмотря на, казалось бы, практическую актуальность и «автоматическую» современность данного курса, даже наиболее модернизированные его варианты теряют свой объяснительный потенциал на фоне грандиозных перемен в мировой экономике, происходящих в последние годы, особенно после триггерных событий 2020-22 годов.

События, которые протекают после кризиса 2008-09 годов, настолько глубоко переформируют все мирохозяйственные процессы, что тот круг явлений, который даже в модернизированном виде рассматривает «Экономика развития», становится опаздывающим по сравнению с этими динамичными изменениями. Прежде всего отметим, что западные экономисты все-таки исходят из того, что в целом в мире должна естественным образом доминировать так называемая равновесная парадигма, которая обеспечивает эквивалентный международный обмен между странами. Но на самом деле, все более явным даже в академических кругах становится мнение о типичности неэквивалентного обмена между странами как основе международных экономических отношений (Толкачев, Комолов, 2019). Базовая идея «Экономики развития» о построении общемировой рыночной экономики как залого преуспевания всех стран мира не больше, чем идеологический мем, степень примитивности которого становится все более явной по мере разрушения основ глобализированной модели мира.

Возьмем в качестве примера лишь один, но, возможно, важнейший пример типичности неэквивалентного обмена в современных условиях. Это ставшая уже классической проблема огромного внешнего долга США. 29 декабря 2023 года Министерство финансов сообщило, что «общий непогашенный государственный долг» вырос до \$34,001 триллиона. Эта цифра, также известная как государственный долг, представляет собой общую сумму непогашенных займов федерального правительства США, накопленных за всю историю страны⁵. Эта очередная «вершина» государственных финансов была покорена всего через три месяца после того, как государственный долг США превысил 33 триллиона долларов. А начинался 2023 год с отметки 31,4 трлн долл. Таким образом, весь 2023 год обошелся американскому обществу в дополнительные 2,6 трлн долл. Онлайн счетчик государствен-

⁵ Hanna Ziady and Tami Luhby, CNN. US national debt hits record \$34 trillion. URL:<https://edition.cnn.com/2024/01/03/economy/us-national-debt-34-trillion/index.html> (дата обращения: 10.06.2024).

ного долга США⁶ на момент написания данной статьи утром 10.06.2024 показывает величину 34 808 миллиардов долларов. Нет никаких сомнений, что на момент публикации статьи госдолг США существенно превысит 35 трлн долл.

Трамп явно ускорился в соревновании по наращиванию госдолга, получив «эстафетную палочку» от Б. Обамы, который за восемь лет своего президентства нарастил его более чем на \$9 трлн и почти достиг отметки в \$20 трлн.

За четыре года президентства Д. Трампа (январь 2017 – январь 2021) государственный долг увеличился примерно на \$7 трлн. Причем во время избирательной кампании 2016 года Трамп заявлял, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока, или «за восемь лет». Он выражал уверенность в том, что после его реформ и пересмотра торговых договоров наступит экономический рост, который позволит Соединенным Штатам оплатить долг наличными средствами⁷.

Но самым быстроходным спринтером в деле наращивания госдолга оказался Дж. Байден, который сумел еще 7 трлн долл. за 3 неполных года (январь 2021 – декабрь 2023), т.е. «обогнал» своего предшественника Трампа на целый год!

Казалось бы, тема растущего госдолга США уже настолько набила оскомину, что всей к ней привыкли, поскольку экономика страны вроде бы успешно развивается, показав рекордно успешные результаты в истекшем 2023 году⁸. Но именно поэтому у официозных экономистов вызывает беспокойство то, что государственный долг увеличился в 2023 году, т.е. в то время, когда экономика была относительно сильна (рост на 2,5%), а безработица низка (3,9%), что считается подходящим временем для обуздания федерального дефицита. «Мы добавляем к нашему долгу 2 триллиона долларов каждый год, в то время как безработица близка к рекордно низкому уровню», — сказал Марк Голдвейн, старший вице-президент Комитета по ответственному федеральному бюджету вашингтонского аналитического центра. «Если мы так сильно увеличиваем долг в хорошие времена, в плохие времена ситуация может стать действительно ужасной, и мы не можем вечно наращивать наш долг быстрее, чем растет наша экономика»⁹.

Следовательно, американское государство ежегодно потребляет реальных ресурсов на 2 триллиона долларов больше, чем способно оплатить имеющимися средствами, не прибегая к выпуску новых долговых обязательств! Это означает, что правительство США перераспределяет в свою пользу со всего остального мира фактически безвозмездно (под бесконечно пролонгированное обязательство выплачивать настоящие ценности) реальной продукции и услуг на сумму не менее 2-х триллионов долларов! Причем резкое ускорение объемов госдолга США к ВВП наблюдается последние 20 лет (Рисунок 1), наивысшие темпы прироста приходятся на периоды 2008-09 и 2020-21 годов, упомянутые триггерные события, приведшие к радикальному переосмыслению концепции развития мировой экономики.

⁶ US Debt Clock. URL: <https://www.usdebtclock.org> (дата обращения: 10.06.2024).

⁷ Госдолг США вырос на \$7 трлн за время президентства Трампа. ТАСС, 7 октября 2020. URL: <https://tass.ru/ekonomika/9657601> (дата обращения: 10.06.2024).

⁸ С.А. Толкачев. «Мягкая посадка» экономики США в 2023 году или почему Америка никак не вползет в кризис 2. Капитал страны, 7 января 2024. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/myagkaya_posadka_ekonomiki_ssha_v_2023_godu_ili_pochemu_amerika_nikak_ne_vp/ (дата обращения: 10.06.2024).

⁹ U.S. debt eclipses \$34 trillion for first time. URL: <https://www.washingtonpost.com/business/2024/01/02/us-debt-34-trillion-congress/> (дата обращения: 10.06.2024).

Рисунок 1. Динамика государственного долга США, 1943-2053, % к ВВП.

Источник: The 2023 Long-Term Budget Outlook. Congressional Budget Office, June 2023. URL: <https://www.cbo.gov/system/files/2023-06/59014-LTBO.pdf>. (дата обращения: 10.06.2024).

Хорошо известно, что важны не сами по себе цифры госдолга, а процентные расходы по его обслуживанию. В этом плане растущее бремя государственного долга в США стало причиной для беспокойства из-за недавнего быстрого роста процентных ставок ФРС, что сделало обслуживание намного дороже. Чистые процентные расходы федерального бюджета выросли на 39% в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, по сравнению с предыдущим годом. И это почти вдвое больше, чем в 2020 финансовом году. По данным Фонда Питера Петерсона, американской двухпартийной группы, выступающей за финансовую ответственность, правительство США тратит 2 миллиарда долларов в день только на выплаты процентов по долгам¹⁰.

Прогноз неуклонного роста госдолга США до 2053 года (Рисунок 1) показывает, что в 2029 году он превысит свой исторический максимум 1946 года, достигнув 107% ВВП, а к 2053 году поднимется до 181% ВВП. Такой высокий и растущий долг замедлит экономический рост, увеличит процентные выплаты иностранным держателям американского долга и создаст значительные риски для фискальных и экономических перспектив; он также может привести к тому, что законодатели будут чувствовать себя более ограниченными в выборе политики. В сочетании с ростом процентных ставок большой и устойчивый первичный дефицит приведет к тому, что чистые процентные расходы значительно увеличатся по сравнению с объемом экономики: с 2,5% ВВП в 2023 году до 6,7% ВВП в 2053 году. В структуре бюджета процентные расходы по обслуживанию долга скакнут с нынешнего уровня 10% до 23% в 2053 году. Т.е. почти четверть федерального бюджета крупнейшей страны мира будет уходить на оплату счетов за прошлую «сладкую» жизнь.

Данный единственный кейс показывает, что уже сегодня, не говоря о перспективе ближайших 30-ти лет, в ядре существующей мирохозяйственной системы уже сформированы настолько потенциально разрушительные процессы, что круг явле-

¹⁰ Hanna Ziady and Tami Luhby, CNN.US national debt hits record \$34 trillion. URL: <https://edition.cnn.com/2024/01/03/economy/us-national-debt-34-trillion/index.html> (дата обращения: 10.06.2024).

ний, описываемых в сложившихся курсах «Экономики развития» становится не актуальным и мало значимым. Формирующаяся фрагментарность и регионализация международных экономических отношений обесценивает парадигму «Экономики развития» как теоретической картины глобализованного мира.

Еще один важнейший ключевой фактор, подрывающий глобализованную ткань предмета «Экономика развития» – кризис аутсорсинга и оффшоринга как эталонов бизнес-процессов эффективного международного и национально-го развития. Долгое время рост международного разделения труда не только за счет торговли, но и за счет международного движения капитала рассматривался как главный рецепт повышения доходов и экономического роста. Сопутствующая специализация и повышение производительности труда, наряду с ростом его профессионализма считались зримым воплощением законов развития. Но кризис 2008–09 гг., а затем и странные события глобального свойства 2020 года поставили вопрос о достигнутых пределах международного оффшоринга и аутсорсинга и не случайности процессов обратного свойства. Однако наиболее показательным примером здесь послужил кризис аутсорсинга в корпорации Боинг (Boeing).

Американская компания Boeing, существующая уже больше ста лет, на сегодняшний день – крупнейший производитель авиационной, военной и космической техники в мире, один из самых главных экспортеров страны. Заказчиками являются компании более чем в 150 странах мира. Boeing обеспечивает огромное количество рабочих мест, как в Сиэтле (где была создана компания), так и на северо-западе США. В компании работают около 161000 сотрудников в 65 странах мира. В подразделении Boeing по производству гражданских самолетов работают около 60000 человек¹¹.

Компания в последние десятилетия гордилась своим лидерством в стратегии аутсорсинга. На официальном сайте можно найти информацию, что сеть поставщиков Boeing охватывает большое количество стран и включает 12000 активных поставщиков, более 6000 из которых являются малыми предприятиями. Более 1,6 миллиарда компонентов и узлов каждый год – от секций фюзеляжа и кузова самолета до самых современных и новейших технологий – закупается компанией Boeing у поставщиков¹². Например, в 2019 г. Boeing сотрудничал с поставщиками из 58 стран, включая все 50 штатов. Компания купила более 1,7 миллиарда деталей для всех своих программ и услуг и потратила в общей сложности более 58 млрд долл.¹³ Примерно около 80% расходов Boeing приходятся на 10 главных поставщиков, а остальные 20% уходят на оставшихся 12000 небольших подрядчиков¹⁴.

Но, как оказалось, именно чрезмерная ставка на аутсорсинг привела к системным проблемам на производстве и нынешнему критическому положению авиагиганта. Черные времена начались для компании еще в конце 2018 – начале 2019 гг., когда две катастрофы 737 Max 8 со смертельным исходом унесли в общей сложности 346 жизней и привели к 20-месячной приостановке эксплуатации самолетов.

¹¹ Boeing in Brief. URL: <https://www.Boeing.com/company/general-info/> (дата обращения: 10.06.2024).

¹² Boeing suppliers. URL: <https://www.Boeingsuppliers.com/> (дата обращения: 10.06.2024).

¹³ 2019_Boeing_Annual_Report. URL: https://s2.q4cdn.com/661678649/files/doc_financials/2019/ar/2019_Boeing_Annual_Report.pdf (дата обращения: 10.06.2024).

¹⁴ Let's Talk about Boeing and Supply Chain Relationships. URL: <https://blog.foster.uw.edu/lets-talk-Boeing-supply-chain-relationships/> (дата обращения: 10.06.2024).

В январе 2024 произошел новый нашумевший инцидент, когда панель фюзеляжа самолета Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines оторвалась в середине полета. Панель самолета, на борту которого находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, оторвалась на высоте 16 000 футов вскоре после того, как самолет покинул аэропорт Портленда, штат Орегон¹⁵. Последующий аудит Федерального авиационного агентства FAA выявил крупнейшие недостатки в организации производственного процесса.

Шестинедельная проверка FAA производства самолета Boeing 737 Max выявила десятки проблем на протяжении всего производственного процесса как у производителя самолета, так и у одного из его ключевых поставщиков. FAA провело 89 проверок продукции, в которых рассматривались разные аспекты производственного процесса. Boeing прошел 56 проверок и провалил 33 из них, при этом в общей сложности было зафиксировано 97 случаев предполагаемого несоблюдения требований. FAA также провело 13 проверок продукции в рамках расследования, которое было сосредоточено на компании Spirit AeroSystems, производящей фюзеляж или кузов 737 Max (отметим этот факт: главный компонент конечного продукта, фюзеляж, передан на аутсорсинг). Шесть из этих проверок завершились удовлетворительными оценками, а семь – отрицательными¹⁶.

Однако сегодня вся «блистательная» линия на расширение аутсорсинга на фоне постигших компанию неудач подлежит переосмыслению. Специалист по стратегическому управлению Кристофер Тан, анализируя неудачный опыт Boeing по расширению аутсорсинга отмечает: «Эта стратегия привлечения поставщиков для быстрой и экономичной разработки продукта может быть эффективной, если следовать процессу разработки Toyota, который предполагает глубокие отношения с поставщиками. Однако Boeing не удалось установить тесные отношения с поставщиками, на развитие которых Toyota потребовались десятилетия усилий и приверженности. Без тесного взаимодействия и координации между партнерами компания Boeing не смогла эффективно управлять процессом внешних разработок. В результате программа разработки лайнера 787, начальный бюджет которой составлял 5,5 миллиардов долларов и была рассчитана на 5 лет, в итоге опоздала на три года и стоила более 32 миллиардов долларов»¹⁷.

В настоящее время накоплены веские доказательства того, что именно чрезмерный аутсорсинг виноват в нынешних проблемах Boeing. Более 20-ти лет назад в начале 2000-х, когда компания приступила к проекту лайнера 787 вместо того, чтобы разрабатывать самолет самостоятельно и закупать детали у поставщиков, компания Boeing решила передать 70% проектирования и производства целых модулей более чем 50 стратегическим партнерам.

Извлекая уроки Boeing из ошибочной стратегии «гипераутсорсинга», в начале марта 2024 года компания заявила, что ведет переговоры о приобретении компании Spirit AeroSystems, того самого поставщика фюзеляжей для 737 Max, которого Boeing выделил почти два десятилетия назад на фоне эйфории аутсорсинговой

¹⁵ F.B.I. Tells Passengers on Alaska Flight They May Have Been Crime Victims. URL: <https://www.nytimes.com/2024/03/22/us/politics/fbi-investigation-boeing.html?searchResultPosition=1> (дата обращения: 10.06.2024).

¹⁶ F.A.A. Audit of Boeing's 737 Max Production Found Dozens of Issues. URL: <https://www.nytimes.com/2024/03/11/us/politics/faa-audit-boeing-737-max.html?searchResultPosition=2> (дата обращения: 10.06.2024).

¹⁷ Christopher S. Tang. Boeing's Organizational Problems Date Back Two Decades, URL: <https://www.industryweek.com/supply-chain/supplier-relationships/article/21282352/Boeings-organizational-problems-date-back-two-decades> (дата обращения: 10.06.2024).

стратегии¹⁸. Обратная покупка Spirit, который пострадал от многих лет убытков и проблем с контролем качества, знаменует собой обратный аутсорсингу процесс – инсорсинг, идущий вразрез с теми фундаментальными столпами экономических идей, которые до сих пор заложены в курсе «Экономики развития».

Итак, кризис глобализированной модели мира, поразивший своими последствиями, в первую очередь, США как конструктора этой модели, заставляет переосмысливать все базовые основы этой системы, претендовавшей на образец в курсах «Экономики развития». Кризис международной системы разделения труда и мировой торговли, международной кредитно-финансовой системы, обслуживающий явный неэквивалентный обмен между странами, не может игнорироваться при построении теоретической картины мирового и национального развития.

Россия, как страна, занимающая в существующей пока международной экономической системе глубоко второстепенное положение, страдающая от неэквивалентного перераспределения мирового богатства в виде утечки капитала и заниженных цен на свою экспортируемую продукцию, заинтересована не только в формировании более справедливой мирохозяйственной системы, но и в новой теоретической картине мирового экономического развития. Такой вариант радикально обновленной программы курса новой «Экономики развития» (Толкачев и др., 2024) разработан коллективом с участием автора этой статьи.

Не воспроизводя структуру новой программы, представленной в вышеуказанной статье, отметим, что авторы отказались от принципа мультидисциплинарной агрегации (фактического дублирования) экономических дисциплин по «горизонтали», как в отмеченных западных курсах, но представили процесс экономического развития как бы «по вертикали», в разрезе фундаментальных географических, культурно-исторических, технологических, мирохозяйственных, институциональных закономерностей.

Мы позаимствовали из работы Дж. Даймонда (Даймонд, 2020) базовые климатические и географические факторы развития отдельных стран и территорий, лежащие в основе всех прочих собственно экономических факторов. Чтобы быть предельно честным с аудиторией, не нужно создавать иллюзии по поводу возможностей быстрого и универсального экономического роста стран на основе заимствования технологий и институтов. К сожалению, многие современные гиперпопулярные работы, объясняющие, почему одни страны богатые, а другие бедные (Аджемоглу, Робинсон, 2021) скатываются в «институциональное зазеркалье», тенденциозно формируя концепции определяющей роли институтов в достижении странами высокого уровня благосостояния. При этом в подобных работах ужасно наивно представляется, что создание эффективных (инклюзивных, демократических) институтов – это процесс, совершенно не зависящий от природно-климатических и географических факторов, равно как и от культурно-исторического базиса народов, проживающих в данном географическом ареале. Сам Дж. Даймонд в предисловии к изданию своей книги 2017 года, после написания в целом положительной рецензии на книгу Аджемоглу и Робинсона, поднимает вопрос о том, что создание столь эффективных институтов, как, например, в Голландии, является результатом длительного развития в особых климатических и географических условиях европейского полуострова.

¹⁸ Boeing in Talks to Buy Spirit AeroSystems, a Struggling Supplier. URL: <https://www.nytimes.com/2024/03/01/business/Boeing-spirit-aerosystems.html> (дата обращения: 10.06.2024).

Кстати, Дж. Даймонд далеко не одинок в концептуализации природно-географических условий, объясняющих институциональные факторы развития. Российский исследователь С. Кирдина–Чэндлер, автор теории институциональных матриц, в специальном исследовании установила, что формирование того или иного типа институтов происходит под влиянием конкретных географических характеристик (Кирдина–Чэндлер, 2018). В исследовании институциональной среды 65 стран мира, обеспечивающих 90% мирового ВВП показано, что на территориях с относительно благоприятными климатическими условиями (оптимальная температура воздуха, низкий уровень осадков, невысокие риски природных катастроф) складываются государства с доминированием демократических институциональных моделей с преобладанием конкурентных механизмов. В менее благоприятных природных условиях формируются административные институциональные модели.

Длительное историческое существование в конкретных природно-климатических условиях, разумеется, наряду с прочими факторами геоэкономического свойства задают комплекс технологических детерминант экономического развития. Комплекс данных вопросов, равно как и мирохозяйственные факторы развития изложены в многочисленных трудах академика РАН С.Ю. Глазьева, включая одну из последних работ, где обобщены текущие тенденции развития технологических и мирохозяйственных укладов (Глазьев и др., 2022).

Технологические факторы развития в инструментальном выражении изложены в монографии Е.В. Балацкого и Н.А. Екимовой (Балацкий, Екимова, 2022). Тем самым, в новой программе дисциплины экономическое развитие рассматривается не только в научно-популярном историко-описательном ключе, но и с привлечением строгого математического аппарата.

Кстати, отмеченная работа (Балацкий, Екимова, 2022) может рассматриваться и как учебное пособие по экономике развития, поскольку предлагает оригинальные авторские математические модели, касающиеся и других факторов развития. Например, чрезвычайно интересен формализованный авторский Базовый индекс институционального развития, позволяющий вычислить эффективность действия институтов гарантий и свобод, согласно концепции Д. Норта (Норт, 2010) о двойственной функции институтов, которые с одной стороны создают ограничения, а с другой – стимулы.

Комплекс факторов развития, представленных в теориях инноваций, человеческого капитала, культуры и доверия, социального капитала также нашли отражение в новой программе курса «Экономика развития». Разнообразные методологические подходы, заложенные в указанных теориях, могут быть редуцированы в математические модели, отраженные в вышеуказанной монографии Балацкого и Екимовой.

Наконец, завершающий раздел программы нового курса «Экономика развития» получил название «Поликаузальные концепции экономического развития». Данный раздел призван обобщить все предыдущие подходы и теории экономического развития, но таким образом, чтобы создать у обучающегося четкую схему логической последовательности и взаимодействия многообразных факторов экономического развития. В поликаузальной общей теории социального развития (Балацкий, 2021) экономический рост зависит от четырех групп факторов: технологий, институтов, культуры и благосостояния. В соответствии с принципом согласо-

ванности темпы экономического роста положительно зависят от высокой согласованности в уровне развития перечисленных четырех групп факторов и от степени синхронизации их совместной динамики.

Таким образом, новый подход к экономике развития носит междисциплинарный характер, стремясь увязать все важнейшие факторы экономического развития и установить ключевые причинно-следственные связи. Именно такой методологический подход в русле предлагаемой академиком РАН В.М. Полтеровичем общей теории социально-экономического развития (Полтерович, 2018) в наибольшей степени соответствует политико-экономическим принципам социального анализа в эпоху грандиозных исторических и геополитических изменений.

ЛИТЕРАТУРА

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: Издательство АСТ, 2021. – 672 с.

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Новые подходы к моделированию экономического развития. М: НИЦ ИНФРА-М, 2022. – 446 с.

Балацкий Е.В. Принцип согласованности в теории социального развития // Terra Economicus. 2021. Т. 19. № 1. С. 36–52. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2021-19-1-36-52>

Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. М.: АСТ, 2020. – 752 с.

Глазьев С.Ю. и др. Циклические закономерности развития технологических и мирохозяйственных укладов / Монография под ред. С.Ю. Глазьева, Д.А. Митяева, С.А. Толкачев. М: Издательство КНОРУС, 2022. – 280 с.

Кирдина–Чэндлер С.Г. Западные и не–западные институциональные модели во времени и пространстве // Вопросы теоретической экономики. 2018. № 1. С. 73–88. <https://doi.org/10.24411/2587-7666-2018-00005>

Львов Д.С. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002. – 512 с.

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. – 256 с.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. – 152 с.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. Учебник. Второе издание. М.: ИНФРА-М, 2015. – 640 с.

Полтерович В.М. К общей теории социально-экономического развития. Часть 1. География, институты или культура? // Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 1–22.

Тодаро М.П. Экономическое развитие: учебник. М.: Экономический факультет МГУ: ЮНИТИ, 1997. – 653 с.

Толкачев С.А., Комолов О.О. Марксизм и учение об эквивалентном обмене в контексте современного мирового кризиса // Вопросы политической экономии. 2019. № 2. С. 23–37. EDN: IDSKPY

Толкачев С.А., Левин С.Н., Макарова И.В. Новая экономика развития как методологическая и мировоззренческая дисциплина // Journal of Economic Regulation. 2024. Т. 15. № 1. С. 105–117. <https://doi.org/10.17835/2078-5429.2024.15.1.105-117>

- Шумпетер Й.* Теория экономического развития. М.: «Эксмо», 2007. – 864 с.
- Forsyth David, Huq Mozammel, Clunies-Ross Anthony.* Development Economics. 1st Edition. McGraw-Hill Education, 2009. – 773 p.
- Janvry Alain de, Sadoulet Elisabeth.* Development Economics. Second Edition. Theory and Practice. N.Y., Routledge, 2021. – 572 p.
- Ray Debraj.* Development Economics. 1st Ed. Edition. Princeton, N.J. Princeton University Press, 1998. – 872 p.
- Taylor J. Edward, Lybbert Travis J.* Essentials of Development Economics, Third Edition. University of California Press, 2020. – 376 p.
- Todaro M.P., Smith S.C.* Economic Development, 12th ed. Trans-Atlantic Publications, 2015. – 860 p.

Информация об авторе

Толкачев Сергей Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Российской Федерация, Москва, Россия.

(E-mail: satolkachev@fa.ru) (elibrary AuthorID: 452576) (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

REFERENCES

- Acemoglu D., Robinson J.* Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. M.: AST Publishing House, 2021. – 672 p. (In Russ.)
- Balatsky E.V., Ekimova N.A.* New approaches to modelling economic development. M.: SIC INFRA-M, 2022. – 446 p. (In Russ.)
- Balatsky E.V.* The principle of consistency in the theory of social development. Terra Economicus. 2021;1(19):36-52. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2021-19-1-36-52> (In Russ.)
- Diamond J.* Guns, Germs and Steel. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. M.: AST, 2020. – 752 p. (In Russ.)
- Forsyth David, Huq Mozammel, Clunies-Ross Anthony.* Development Economics. 1st Edition. McGraw-Hill Education, 2009. – 773 p.
- Glazyev S. Yu. et al.* Cyclical Regularities in the Development of Technological and World Economic Patterns: a monograph edited by S.Y. Glazyev, D.A. Mityaev, S.A. Tolkahev. M.: Publishers KNORUS, 2022. – 280 p. (In Russ.)
- Janvry Alain de, Sadoulet Elisabeth.* Development Economics. Second Edition. Theory and Practice. N.Y., Routledge, 2021. – 572 p.
- Kirdina-Chandler, S.G.* Western and non-Western institutional models in time and space. Voprosy Teoreticheskoy Ekonomiki=Issues of Economic Theory. 2018;(1):73-88. <https://doi.org/10.24411/2587-7666-2018-00005> (In Russ.)
- Lvov D.S.* Economics of development. M.: Exam, 2002. - 512 p. (in Russ).
- North D.* Understanding the Process of Economic Change. M.: Izd. dom GU-HSE, 2010. – 256 p. (in Russ).
- Nureyev R.M.* Development Economics: Models of Market Economy Formation. Textbook. M.: INFRA-M, 2001. – 152 p. (in Russ).

Nureev R.M. Economics of development: models of market economy formation. Textbook. Second edition. M.: INFRA-M, 2015. – 640 p. (in Russ).

Polterovich V.M. Towards a general theory of socio-economic development. Part 1. Geography, institutions or culture? *Voprosy ekonomiki*. 2018;(11):1-22. (in Russ).

Ray Debraj. Development Economics. 1st Ed. Edition. Princeton, N.J. Princeton University Press, 1998. – 872 p.

Schumpeter J. Theory of Economic Development. M.: «Eksmo», 2007. – 864 p. (in Russ.)

Taylor J. Edward, Lybbert Travis J. Essentials of Development Economics, Third Edition. University of California Press, 2020. – 376 p.

Todaro M.P. Economic development: textbook. Moscow: Faculty of Economics. Moscow State University: UNITI, 1997. – 653 p. (in Russ).

Todaro M.P., Smith S.C. Economic Development, 12th ed. Trans-Atlantic Publications, 2015. – 860p.

Tolkachev S.A., Komolov O.O. Marxism and the doctrine of equivalent exchange in the context of the modern world crisis. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2019;(2):23-37. (in Russ).

Tolkachev S.A., Levin S.N., Makarova I.V. New development economics as a methodological and worldview discipline. *Journal of Economic Regulation*. 2024;1(15):105-117. <https://doi.org/10.17835/2078-5429.2024.15.1.105-117> (in Russ).

Information about the author

Sergey A. Tolkachev – Doctor of Economics, Professor, Department of Economic Theory Financial University under the Government of the Russian Federation Russian Federation, Moscow, Russia.

(E-mail: satolkachev@fa.ru) (elibrary AuthorID: 452576) (ORCID: 0000-0003-3766-2246)

Статья поступила в редакцию: 05.07.2024; одобрена после рецензирования: 04.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.